

SULAYMAN BAQIRĠANIYDĠN ÓMIR JOLI

Seytimbetov Minsizbay Kazakbaevich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti "Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan tariyxı" kafedrası docent

Qarlibaev Quwanishbay Jaqsibaevich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti tariyx bađdarı 2-kurs studentı

Annotaciya: Bul maqala XII ásirde jasađan belgili sufizm hám shayır Sulayman BaqırĠaniydiń ómiri, ilimiy hám sufistik iskerligi tallanadı. Izertlewde onıń tuwılǵan hám qaytı bolǵan jılları boyınsha bar dereklerdiń ayırmashılıqları, Xorezm aymaǵındađı iskerligi hám Aqqorǵan awılındađı qábiriniń jaylasıwı keltiriledi. Sonday-aq, maqalada Sulayman BaqırĠaniydiń balalıqtan baslap diniy ilimlerde qızıǵıwshılıǵı, Xoja Ahmed Yassawiy janında bilim alıwı, sufizm tariqatına murid sıpatında qabıl etiliwi hám ráwiyatlardađı ájayıp waqıyaları tallanadı. Izertlewdiń maqseti Sulayman BaqırĠaniydiń omir jolin derekler tiykarında uyreniw.

Gilt so'zler: Sulayman BaqırĠaniy, Xoja Ahmed Yassawiy, BaqırĠan jurti, sufizm talimatı, Hakim ata, Xubbi Xoja.

Kirisiw

Áyyemgi Xorezm Shıǵıs civilizaciyası tariyxında ilim, mádeniyat, ádebiyat hám sufizmlik oy-pikir rawajlanǵan áhmiyetli oraylardan biri sıpatında ayırıqsha ornı iyelegen. Bul aymaқта qalıplesken bay ruwxıy ortalıq kóplegen oyshıllar, sufistikler hám shayırlardıń kamalǵa keliwine tiykar jaratqan. Áne sonday tulǵalardan biri - XII ásirde jasap dóretiwshilik etken belgili sufistik hám shayır Sulayman BaqırĠaniy bolıp esaplanadı. Ol túrkiy sufizm ádebiyatınıń iri wákıllerinen biri bolıp esaplanadı.

Sulayman BaqırĠaniydiń ómiri hám iskerligine baylanıslı maǵlıwmatlar tariyxıy dereklerde túrlishe talqılanadı. Ásirese, onıń tuwılǵan hám qaytı bolǵan jılları máselesinde bir-birinen parıqlanıwshı sáneler ushırasıwı ilimiy anıqlastırıwdı talap etedi. Bul bolsa usı temaniń derektanıwshılıq kózqarasınan áhmiyetli ekenligin belgileydi. Sonday-aq, Sulayman BaqırĠaniydiń qábiri Xorezm aymaǵındađı Aqqorǵan menen baylanıslılıǵı haqqındađı maǵlıwmatlar da tariyxıy-geografiyalıq jaqtan izertleniwı zárúr bolǵan máselelerden biri bolıp tabıladı.

Sulayman BaqırĠaniy ullı oyshıl Xoja Axmet Yassawiydiń talantlı shákirti hám Yassawiya tariqatınıń belsendi dawamshısı sıpatında tán alınadı. Ol óz dóretiwshiliginde ustazınıń sufizmlik kózqarasların dawam ettirgen.

Bul maqalada Sulayman BaqırĠaniydiń ómiri, dóretiwshilik miyrası hám ol haqqındađı tariyxıy derekler hám ráwiyatlar salıstırmalı analitikalıq usıl tiykarında

úyreniledi. Sonday-aq, onıń sufızmlık kózqarasları, Yassawıya mektebindegi ornı hám túrkiy ádebiyattıń rawajlanıwındaǵı áhmieti ilimiy kózqarastan sáwlelendiriledi.

Tiykargı bólim

Bizge belgili, ayyemgi Xorezm ilim, mádeniyat, ádebiyat hám sociallıq rawajlanıw oraylarınan biri bolǵan. Sulayman Baqırǵaniy de usı ullı úlkeniń perzenti. Ol Xorezmniń Baqırǵan degen qalasında tuwılıp (tuwılǵan jılı anıq emes) 1186-jılı qaytı bolǵan. Sulayman Baqırǵaniy túrkiy sufızım poeziyasınıń dúnyaǵa belgili wákili Xoja Ahmed Yassawiydiń talantlı shákirti. Ol tek tariyxta emes, al kórkem dóretiwshilikte de Yassawiy dástúrleriniń izbe-iz dawamshısı bolǵan. Baqırǵaniydiń poeziyalıq miyrasında ustazına joqarı húrmettiń kórinisi ayrıqsha ornı iyeleydi. Ol Yassawiydi "shayıxlardıń ullısı," "eki dúnya aynası" sıpatında táriypleydi [1.3].

J.Shamuratovtıń jazıwına qaraǵanda, xalıq arasındaǵı ráwiyatlarda aytılıwınsha, Hákim ata payǵambar jasında álemnen ótken. Usı jastıń haqıyqatlıǵı professor Kamal Mámбетov tárepinen de atap ótilgen. Demek, Hákim atanıń tuwılǵan jılı 1129, eger 12 jasında ata-anasınıń járdeminde Axmet Yassawiyden tálim alıw ushın Yassige barǵanı haqqındaǵı ráwiyatlarǵa tiykarlansa, bul sáne 1141-jılǵa tuwra keledi. Usı tárepten qaytı bolǵan waqtı 1192-jıl bolǵanlıǵı shama menen bir qansha jaqınlasadı [4.128].

Hákim ata Sulayman Baqırǵaniydiń jasaǵan dáwirinde (1122-1180) onıń tuwılıp ósken Baqırǵaniy qalası, ulıwma pútkil Qubla Aral jaǵaları ullı Xorezmshaxlar mámleketi quramına kirgen bolıp, bul mámleket basshısı sıpatında talantı menen dúnya júzilik tariyxtan ornı alǵan iskerler Xorezmshax Atsız (1127-1156), Il-Arislan (1156-1172), Tekesh (1172-1200) basqarǵan dáwirge tuwra keledi [5.99].

Hakim ata haqqında maǵlıwmatlar Alisher Nawayınıń shıǵarmalarında da ushirasadı. Nawayı óziniń Nasoyimul muhabbat dep atalǵan kitabında Hákim atanıń óz atı Sulayman bolıp, Xoja Ahmed Yassawiydiń muridi bolıp esaplanadı. Bir kuni Xoja Ahmed Yassawiy óz aspazına awqat pisiriwdi buyıradı. Biraq ol tinniń tawsılıp qalǵanın aytadı. Bunnan keyin Xáziret óz muridlerine otın terip keliwdi buyıradı. Sol arada jawın jawıp, muridler ızǵar bolıp qalǵan otınlardı alıp keledi. Bulardıń arasında Sulayman da bar edi. Ol tergen otın shapanına orap alǵanı ushın ol alıp kelgen otınlardıń barlıǵı qurǵaq eken. Mine sonnan keyin onıń atın Hákim dep qoyǵan [3.99].

Bunan soń Hakim Sulaymangá Xojaxmet Yassawiy bir aq tuye alıp kelip beredi. Seniń isiń juwmaqlanıptı deydi Axmet Yassawiy Sulayman Baqırǵaniyge. Mina tuyege min basın bos qoy ,bul tuye bir jerge barıp shokse ham turmasa sol jer seniń makaniń bolsin dep aytadı Sulayman ǵa. Hákim ata sol tuyege mindi, tuyenıń basın bos qoydı, ol Túrktannıń kún batar tárepine júrdi. Xorezm qalasınıń kún batar jerine jetkennen soń tuye shókti, ornınan turmadı. Sulayman Tayaq penen urdı, tuye baqırdı, shókken jerinen turmadı. Ol jerde Baqırǵan atı sonnan qalǵan.

O'mirbay Embergenovtin Hakim ata kitabinda keltiriwinshe, Sulayman Baqirganiy Baqirgan aymagına kelgeninde jergilikli jerlerde túrli waqiyalardi²¹ basnan keshirgen. Ol jerlerdi izertlep, ol jerde Bugraxanniń jaylawların kórdi. Ráwiyatlarda aytiliwinshe, ol jerde bes adam hám olardıń sharwa malları bolgan. Olar Sulayman Baqirganiyǵa óz aymagına kiriwge ruxsat bermegen. Usı jaǵdayda, Sulayman Baqirganiy óziniń ruwxıy qúdireti arqalı waqiyalardi qadaǵalaǵan hám olardi jazalaw ushin ornatılǵan simvollar qurallardan paydalanǵan.

Keyingi ráwiyatlar boyınsha, Bugraxan oǵan itibar kórsetken hám ulları hám qızları arqalı sawǵalar hám húrmet kórsetken. Atap aytqanda, Anwar ismli qızı hám basqa balaları arqalı Sulayman Baqirganiydiń ruwxıy hám sociallıq abırayı bekkemlengen. Bul waqiyalar nátiyjesinde aymaqta turaqlı jasaw ornı shólkemlestirilgen hám bul jer "Baqirgan" atı menen atalǵan. Sonday-aq, ráwiyatlarǵa muwapıq, Sulayman Baqirganiydiń perzentleri - Mahmud Xoja, Asqar Xoja hám Xubbi Xoja - ózleriniń ilimiy hám ruwxıy tárbiyasın Xorezmdegi belgili ulamalar, atap aytqanda, Shayx Jarullahtiń qolında alǵan. Olardıń arasında Xubbi Xoja hám de Shayx Saat Xoja úlken ruwxıy pazıyletlerdi kórsetken, olar arqalı ruwxıy úgitler hám sociallıq ádepler jetkerilgen.

Ráwiyatlardan kórinip turǵanıday, Xubbi Xoja hám Shayx Saat Xoja ruwxıy qúdiret hám qúdiretli pazıyletlerdi kórsetken, olardıń isleri jámiyette húrmet hám itibar menen qabıl etilgen. Xubbi Xoja tárepinen ámelge asırılǵan sawǵalar hám sociallıq qayırqomlıq hádiyseleri xalıq arasında keń tarqalǵan hám bul hádiyseler arqalı olardıń ruwxıy hám ádep-ikramlılıq dárejesin arttırıwǵa xızmet etken [2.133-147].

Arab, parsı hám túrkiy tillerde jazılǵan dereklerdi tereń talqılaǵan hám úyrengen akademik V. V. Bartold óziniń "Hákim ata" hám "Hákim ata tuwılıp ósken jer máselesi haqqında" atlı maqalalarında tómendegilerdi jazadı: "Hákim ata Xorezmnen shiqqan túrkiyizan áwliye bolıp, 1166-jili qaytis bolǵan. Axmet Yassawiydiń shákirti. Onıń haqıyqıy atı Sulayman Baqirganiy, sonday-aq, onı Sulayman ata yaki Hákim ata dep te ataydı. Baqirgan degen jer házirgi Qońırat qalasınıń tómenireginde jaylasqan. Sol jerde Hákim atanıń maqbarası bolıp, házirgi waqıtta hám zıyarat etiw ornı, hám muqaddes ornı sıpatında qádirlenedi [2.58-59].

Juwmaqlap aytqanda Sulayman Baqirganiy túrkiy sufizm ádebiyatınıń rawajlanıwına ulken ules qosqan dóretiwshilerden biri bolıp tabiladi. Onıń ómirine tiyisli tariyxıy maǵlıwmatlar hár qıylı bolsa da, bar dereklerdi salıstırmalı tallaw arqalı ol XII ásir Xorezm ruwxıy ortalıǵınıń jetik wákili bolǵanın anıqlaw múmkin.

Paydalanǵan adebiyatlar:

1. Boqirg‘oniy S. Boqirg‘on kitobi she‘rlar va doston. Toshkent "yozuvchi" nashriyoti, 1991.
2. Ембергенов, Ө. Ж.Шамуратов Сулайман Бақырғани (хәким ата). Ташкент, «Yosh avlod matbaa» нашриёти, 2021.
3. Мамбетов К. Шығыс әдебияты тарийхы. — Нөкис: Билим, 1993.
4. Sayidov A. Hazreti Zangi ata Nókis:«Qaraqalpaqstan», 2017-j.
- 5.«Сулайман Бақырғаний ҳәм оның дәўири» республикалық илимий-теориялық конференция материаллары Н., 2002.